

OS EFEITOS PÓS CIRÚRGICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS ACIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 03/07/2023

THE POST SURGICAL EFFECTS IN PATIENTS UNDERGOING EXTRACORPOREAL
CIRCULATION: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8111046

Bárbara Silveira¹

Luísa Cordeiro Silva²

Vitória Bárbara Mesquita Bueno³

Adriano Lopes Da Silva⁴

Cinthia Silva Moura Neca⁵

Resumo: A CEC é um conjunto de aparelhos e técnicas que substituem a função de bomba do coração e função respiratória dos pulmões. Apesar dos grandes avanços tecnológicos e do conhecimento cada vez mais aprofundado sobre a cirurgia cardíaca, ainda requer uma atenção maior nas complicações durante e pós a cirurgia. Embora a CEC é uma técnica essencial em muitas cirurgias, ela pode estar associada a vários efeitos colaterais, dentre elas são: alterações renais, alterações pulmonares, alterações imunológicas, alterações hematológicas e alterações neurológicas. Mesmo com tantas consequências, a CEC não deixa de ser essencial para o sucesso das cirurgias cardíacas, além disso, a identificação

precoce e o tratamento desses efeitos colaterais são fundamentais para garantir uma recuperação bem-sucedida.

Palavras-chave: Circulação Extracorpórea; CEC; Alterações pós CEC.

Abstract: Extracorporeal circulation (ECMO) is a set of devices and techniques that replace the pumping function of the heart and the respiratory function of the lungs. Despite significant technological advancements and increasing knowledge in cardiac surgery, it still requires heightened attention to complications during and after the procedure. While ECMO is an essential technique in many surgeries, it can be associated with various side effects, including renal alterations, pulmonary alterations, immunological alterations, hematological alterations and neurological alterations. Despite these potential consequences, ECMO remains crucial for the success of cardiac surgery. Furthermore, early identification and treatment of these side effects are vital for ensuring a successful recovery.

Keywords: Extracorporeal Circulation; CEC; Post-CEC changes.

1- Introdução:

A cirurgia cardiovascular enfrentou diversos obstáculos em seu desenvolvimento, sendo notável que sua evolução se deu de forma mais tardia quando comparada a outras especialidades cirúrgicas (SOUZA; ELIAS, 2006). Para a medicina a CEC trouxe grandes benefícios, pois tem sido capaz de reduzir o índice de mortes e proporcionar novas soluções para doenças cardiovasculares, resultando em curas que antes não eram possíveis (RODRIGUES *et al*; ARAÚJO *et al*, 2018).

A CEC consiste em uma sequência de aparelhos e técnicas que substituem temporariamente as tarefas dos pulmões e do coração enquanto estiver em operação, permitindo que o cirurgião possa operar o coração enquanto ele está parado e sem o fluxo sanguíneo.. Dessa forma essa técnica acontece quando sangue venoso que normalmente chegaria ao átrio direito do coração é desviado por meio da inclusão de tubos nas veias cavas superior e inferior (NICÉSIO, 2015). Após isso, por meio desses tubos o sangue venoso é levado para um oxigenador

no qual ficará exposto a uma membrana semipermeável onde ocorre a remoção do sangue do oxigênio e a realização das trocas gasosas permitindo que o sangue retorna ao organismo do paciente por meio de um tubo localizado na aorta ascendente (FILHO, 2016). De forma que não ocorra a coagulação do sangue, assim que entra em contato com o aparelho, acrescentamos heparina antes de começar o procedimento. Alguns outros procedimentos surgiram para obter melhorias durante a CEC, como a hipotermia, diluição sanguínea e soluções cardioplégicas (FIGUEIREDO *et al.*, 2008).

Ao longo da cirurgia cardíaca, o corpo do paciente é submetido a hipotermia com o intuito de diminuir as demandas metabólicas. Soluções cardioplégicas, que contêm altos níveis de potássio, são utilizadas para prevenir lesões no músculo cardíaco. Além disso, a hemodiluição é empregada para melhorar a oxigenação enquanto a perfusão é realizada, resultando em uma diminuição global da quantidade de sangue necessária. É importante lembrar que a CEC é um procedimento complexo que requer uma equipe multiprofissional experiente para monitorar e controlar todos os aspectos do fluxo sanguíneo durante a cirurgia cardíaca (LEME, 2016).

Infelizmente, pode acontecer várias complicações após a cirurgia cardíaca, dentre elas são encontradas: alterações renais, alterações pulmonares, alterações imunológicas, alterações hematológicas e alterações neurológicas. Sendo assim os principais riscos para o aparecimento dessas alterações são: pessoas com idade mais avançada, pacientes com lesões graves, tempo do organismo exposto à técnica e entre outros (SOUZA; ELIAS, 2006).

Assim, o propósito desta literatura de revisão é examinar as complicações decorrentes de cirurgias submetidas à CEC e propor medidas de prevenção eficazes para evitar tais alterações pós-operatórias.

2 Metodologia

O estudo apresentado é uma revisão de literatura que aborda os efeitos pós-cirúrgicos em pacientes submetidos à circulação extracorpórea (CEC). Para

realizar essa pesquisa, foram seguidas as seguintes etapas: identificação do problema, estabelecimento de critérios de

inclusão/exclusão de artigos, definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise das informações, interpretação dos resultados e apresentação da pesquisa. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 2010 a 2018, englobando publicações nacionais e internacionais. As seguintes bases de dados foram utilizadas: *Scielo*, *PubMed*, *Google Acadêmico* e revistas eletrônicas. Os descritores utilizados na busca foram: perfusão extracorpórea, CEC, distúrbios em cirurgias cardíacas, alterações pós-CEC e hemorragias.

Fluxograma – Percurso Metodológico de seleção de artigos

Fonte: De autoria Própria

3 Resultados e Discussão

É importante observar que a CEC ocasiona algumas modificações no corpo humano, tanto no tempo da perfusão quanto no pós-operatório. Embora todos os avanços tecnológicos estejam sendo utilizados, quanto mais prolongado for o cateterismo cardíaco, maiores são as possibilidades de acontecer as complicações. Diversas complicações podem surgir após a cirurgia cardíaca, devido à administração de anestesia, outras relacionadas ao próprio procedimento cirúrgico e outras relacionadas à CEC. No entanto as complicações

mais observadas são imunológica, hematológica, pulmonar, renal e neurológica (RODRIGUES *et al*; ARAÚJO *et al*, 2018).

Alterações Pulmonares

Com o avanço das técnicas e dos equipamentos, houve uma significativa diminuição das alterações pulmonares após os procedimentos cirúrgicos. No entanto, ainda ocorrem casos de disfunção pulmonar como resultado dessas cirurgias, especialmente aquelas que envolvem CEC. Pacientes que realizam cirurgias cardíacas com CEC geralmente apresentam um volume residual pulmonar reduzido (GUIZILINI *et al.*, 2005).

Nos pulmões, ocorre um crescimento no escape de água para o espaço intersticial devido à inflamação celular e a ocupação dos alvéolos, o que leva à interrupção do surfactante e à deterioração de certas regiões, resultando em uma diminuição na capacidade pulmonar. Além disso, a exposição à baixa temperatura durante a CEC também tem um efeito negativo na função pulmonar, prejudicando o endotélio pulmonar. Após uma cirurgia cardíaca, diversas complicações pulmonares podem ocorrer, sendo a atelectasia uma das mais proeminentes. A atelectasia é observada em aproximadamente 60% a 90% dos casos pós-cirurgia cardíaca com CEC, sendo cerca de 6 vezes mais frequente do que em cirurgias cardíacas sem CEC. A redução da expansão dos pulmões, conhecida como atelectasia pulmonar, é uma das principais razões para a ocorrência de hipoxemia após a CEC. ((RODRIGUES *et al*; ARAÚJO *et al*, 2018).

A atelectasia causa uma diminuição nas trocas gasosas, resultando em complicações pulmonares como compressão do tecido pulmonar, reabsorção de ar alveolar e um prejuízo da função do surfactante. Essas alterações podem levar a uma redução na oxigenação adequada dos pulmões e resultar em hipoxemia após a cirurgia (SANTANA, 2007).

O pulmão é frequentemente o órgão mais afetado após a CEC. Embora existam vários fatores envolvidos, um dos principais é o grande crescimento de água no interstício pulmonar. Entretanto, a acumulação de neutrófilos na pequena circulação pulmonar é um dos principais locais de sequestro dos neutrófilos

ativados. Quando os neutrófilos são ativados, eles geram espécies reativas de oxigênio e enzimas lisossômicas, resultando em lesões nas células endoteliais e modificação da permeabilidade vascular. Isso leva ao acúmulo excessivo de água presente no espaço intersticial pulmonar, resultando em edema. Essas alterações e o excesso de água no espaço intersticial podem levar a complicações pulmonares significativas após a CEC, como atelectasia, diminuição das trocas gasosas e dificuldades respiratórias (BOLZAN – 2005).

Atualmente a glicocorticoide é uma grande aliada nas cirurgias cardíacas, acreditando na diminuição da intensidade da resposta inflamatória pela CEC. A glicocorticoide administrada antes da CEC atenua o estímulo dos neutrófilos. Ela regula vários processos fisiológicos e é anti-inflamatória (GUIZILINI; *et al.* 2005).

Alterações Renais

Por mais que a CEC passou por toda uma evolução tecnológica, a insuficiência renal após CEC é grave e está ligada à grande pauta de doenças e mortalidade, é algo multifatorial e complexo que vão desde a presença de doença renal pré-operatória, incluindo agentes nefrotóxicos, pacientes submetidos, isquemia renal, hipotermia profunda, hemólise e hemodiluição extrema (TANIGUCHI, 2007).

Nos primeiros momentos da CEC, é comum ocorrer hipotensão devido a vários fatores. Esses fatores incluem o crescimento do vasodilatador bradicinina, a hemodiluição que reduz a espessura do sangue e diminui o fluxo de perfusão. Isso resulta na diminuição da pulsação na circulação e na persistência de vasoconstrição sistêmica causada pela hipotermia. No entanto, devido à vasoconstrição renal, acontece uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, o que predispõe os rins a lesões e isquemia. Como resultado, a disponibilidade de energia para o processo da atividade renal diminui, dificultando as funções secretoras e reabsortivas dos rins. A diluição excessiva com soluções cristalóides ao longo da CEC pode levar ao desenvolvimento de edema. Isso acontece devido à diminuição da força coloidosmótica do plasma, resultando em uma reabsorção reduzida nos capilares ao redor dos tubos renais e, conseqüentemente, em uma

diurese abundante de natureza aquosa e contendo altas concentrações de eletrólitos (PALMEGANI, 2009).

A doença renal pré-operatória, introduzindo hemodiluição extrema, isquemia renal, hipotermia profunda, agentes nefrotóxicos e vasoconstrição severa são alguns fatores responsáveis pelo desenvolvimento de disfunção renal. Nos idosos a chance de gerar doenças de insuficiência renal aguda é maior (SOUZA; ELIAS, 2006).

Adicionando manitol ao perfusato ajuda a proteger o tecido renal contra injúria isquêmica. Nos casos em que ocorre uma redução na produção de urina e os primeiros indícios de disfunção renal surgem no final do procedimento da CEC, é recomendado considerar o uso de um dispositivo para aumentar a concentração sanguínea, ajustar o equilíbrio hídrico do paciente e facilitar a eliminação de fluidos pelos rins. Essa abordagem pode ser implementada logo após a cirurgia, enquanto a equipe de cuidados intensivos avalia o grau de insuficiência renal e planeja o tratamento. Dessa forma, os pacientes são mantidos em melhores condições em relação à retenção de líquidos (SOUZA; ELIAS, 2006).

Outra medida que pode ser tomada em tentativa de redução a insuficiência renal pós CEC é a hemoconcentração, que está sendo útil em cirurgias cardíacas para diminuir o volume de fluido que é colocado no oxigenador, principalmente nos pacientes com disfunção renal, durante e ao fim da CEC. Ela consiste na remoção da água e eletrólitos do sangue proveniente do reservatório venoso, o sangue é impulsionado pela bomba arterial através do filtro. O sangue não filtrado volta para o reservatório venoso e o líquido filtrado é recolhido e medido ao final do procedimento (SOUZA; ELIAS, 2006).

Alterações Imunológicas

A CEC é traduzida pelo organismo como um agente agressor e desencadeia uma série de reações e mudanças no equilíbrio fisiológico e, entre todas as reações existentes, a resposta inflamatória sistêmica do organismo (SIRS) é a mais complexa e nociva. Existem ainda outros elementos de extrema importância (MOURA *et al*; POMERANTZEFF *et al*; GOMES *et al*, 2001). O contato do sangue

com a superfície da máquina, especialmente os tubos, pode desencadear efeitos e traumas que, juntamente com as mudanças de temperatura do sangue, resultam em alterações imuno-hematológicas. Essas alterações podem desencadear uma série de eventos caracterizados como a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS). Macrófagos e outras células são capazes de estimular a liberação de interleucinas, que por sua vez atraem os neutrófilos para os capilares sanguíneos, resultando na liberação de enzimas citotóxicas. Isso leva ao crescimento da permeabilidade microvascular, edema intersticial, trombose e morte celular, afetando potencialmente os pulmões, o coração e outros tecidos (MESQUITA, 2010). A CEC pode afetar a resposta imune específica do paciente a determinados antígenos, como bactérias e vírus, o que pode aumentar o risco de infecções pós-operatórias. Em alguns casos, pode também causar uma resposta autoimune, na qual o sistema imunológico ataca as células saudáveis do corpo. (MESQUITA, 2010).

Adicionalmente, enquanto a CEC, ocorre um aumento na quantidade e atividade dos leucócitos, mesmo que inicialmente a contagem seja reduzida devido à hemodiluição. Os monócitos também são ativados durante a CEC, embora isso ocorra tardiamente, resultando na elaboração de citocinas como IL-1, IL-2, IL-3, IL-6 e IL-8. Essas citocinas desempenham um papel importante na hemostasia, em conjunto com as plaquetas (MESQUITA, 2010). Causando eventos intercelulares desencadeando a sintomatologia da SIRS. A sintomatologia da SIRS é caracterizada por febre, taquipneia, taquicardia e aumento dos valores dos componentes hematológicos. (LEÃO FILHO *et al.*, 2015).

As células endoteliais respondem às alterações das substâncias presentes no sangue, incluindo a trombina, C5a, citocinas, interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral (FNT). Além disso, essas células desempenham um papel crucial no controle da permeabilidade dos vasos sanguíneos, na manutenção do equilíbrio entre os sistemas de coagulação e fibrinólise, e na regulação do fluxo dos componentes celulares durante a resposta inflamatória (MESQUITA, 2010).

Estes riscos de distúrbios imunológicos durante a CEC podem ser reduzidos por meio de uma monitorização cuidadosa dos pacientes e pela administração de

tratamentos imunomodulatórios. Os médicos podem tomar medidas para minimizar os efeitos da CEC no sistema imunológico do paciente, como o uso de técnicas de CEC modificadas, como a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), que utiliza uma membrana em vez de um circuito fechado para oxigenar o sangue do paciente. Essa técnica pode reduzir o estímulo do sistema imune e minimizar os efeitos colaterais associados à CEC convencional. (MESQUITA, 2010).

Alterações Hematológicas

O uso da CEC pode causar alterações hematológicas significativas, uma das principais alterações associada à CEC é a hemólise, que é a destruição excessiva de glóbulos vermelhos. Isso acontece devido a diversos fatores, incluindo a turbulência do fluxo sanguíneo, o atrito das células sanguíneas com a área do circuito da CEC e a exposição das células sanguíneas a fortes forças de cisalhamento. A hemólise pode levar a anemia, icterícia e insuficiência renal aguda. (MIANA *et al.*, 2012).

Outro distúrbio hematológico associado à CEC é a ativação plaquetária, que pode levar a trombocitopenia (baixa contagem de plaquetas) e na geração de coágulos sanguíneos. A protamina deve ser utilizada na dose mínima capaz de anular o efeito anticoagulante de resíduo de heparina na circulação do paciente ao término da CEC, minimizando assim a trombocitopenia transitória. (MIANA *et al.*, 2012).

Na coagulação, a heparinização sistêmica inibirá o estágio final da coagulação do sangue, potencializando o efeito inibidor da antitrombina sobre o fator X (MOURA *et al.*; POMERANTZEFF *et al.*; GOMES *et al.*, 2001). A adequada e rápida reversão da heparina é essencial para o controle do sangramento no final da CEC e pós-operatório imediato. O antídoto rotineiramente utilizado para anular o efeito anticoagulante da heparina é o sulfato de protamina. (BARROSO *et al.*, 2002).

Além do exposto, é importante destacar que a CEC pode resultar em alterações na coagulação sanguínea devido ao contato direto do sangue com vários

materiais. Embora esses materiais sejam biocompatíveis, ainda têm a capacidade de estimular a coagulação (DIENSTMANN *et al*; CAREGNATO *et al*, 2013). Além disso, a CEC pode resultar na diminuição dos fatores de coagulação sanguínea e estimular o sistema fibrinolítico, o que aumenta o risco de hemorragia durante a cirurgia. Essas perdas sanguíneas podem ser causadas por vários fatores, como aspiração excessiva, ajuste inadequado dos roletes, circuitos com muitas curvas, dobras ou resfriamento e reaquecimento sanguíneo inadequados, hemodiluição intensa, hipotermia profunda, desnaturação de proteínas e múltiplas transfusões. Em alguns casos, também pode haver um aumento do risco de formação de coágulos sanguíneos após a cirurgia. Durante o transporte do sangue pelo circuito extracorpóreo, vários fatores podem contribuir para a trombose, como alterações na atividade fibrinolítica, maior propensão à formação de coágulos, presença de resíduos de substâncias e liberação de tromboplastina tissular. (FERREIRA; EVORA, 2010).

Os efeitos dessas alterações hematológicas na CEC variam de acordo com o tempo do procedimento, a complexidade da cirurgia e a resposta individual do paciente. O controle cuidadoso desses distúrbios é essencial para garantir a segurança e a eficácia da cirurgia.

Alteração Neurológica

A disfunção cerebral com CEC é resultada em vários fatores dentre eles são: perfusão inadequada, micro êmbolos, edema cerebral, além de distúrbios metabólicos. Determinados grupos de pacientes, como hipertensos, pessoas sobre peso, diabéticos, pessoas com idade avançada e aqueles com histórico prévio de acidente vascular cerebral, podem apresentar um maior risco para desenvolver esta alteração. É importante lembrar que as alterações neurológicas ligadas a CEC podem mudar de acordo com a gravidade e a localização da lesão cerebral. ((SOUZA; ELIAS, 2006).

No tempo cirúrgico cardiovascular é necessário interromper temporariamente o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode levar à diminuição do suprimento de oxigênio para o cérebro, resultando em lesões neurológicas temporárias ou

permanentes. Pequenos fragmentos de coágulos sanguíneos podem se soltar no tempo da cirurgia cardíaca e se deslocar para o cérebro. Esses fragmentos, chamados de micro êmbolos, podem obstruir pequenos vasos sanguíneos no cérebro e causar danos neurológicos (MORA, 1995).

Para Lima e Cuervo (2019) as complicações relacionadas com a função neurológica é alteração do nível de consciência, ou coma, como AVC, neuropatias periféricas e neuropsiquiátricas. Entretanto, as alterações neuropsiquiátricas são as mais recorrentes na cirurgia cardíaca, com destaque para o delírio, convulsões e disfunção cognitiva (LIMA *et al*; CUERVO *et al*, 2001).

Segundo Lima e Cuervo (2019), o delírio ocorre em cerca de 3% a 32% e pode persistir por mais de uma semana, ocorrendo principalmente nos doentes com distúrbios mentais orgânicos preexistentes (AVC ou demência), consumo prévio significativo de álcool e idade avançada ou doença arterial intracraniana. Contudo, Soares Filho *et al.* (2011) mencionam, em seus estudos, a dificuldade de atribuir o delírio especificamente ao procedimento cirúrgico, uma vez que este também pode decorrer da administração de opióides, anestésicos e sedativos. (SOARES; FILHO, 2011).

Já as convulsões são menos frequentes, ocorrendo aproximadamente em 0,5% a 3,5% dos pacientes expostos durante a CEC, e suas causas incluem hipoxemia, hipoglicemia ou hiponatremia, toxicidade medicamentosa e lesão cerebral estrutural. Na tentativa de minimizar sua ocorrência, deve-se evitar as alterações hidroeletrólíticas e a interrupção abrupta de benzodiazepínicos (TORRATI; DANTAS, 2012; LIMA *et al*; CUERVO *et al*, 2019). A neuropatia periférica ocorre principalmente nos membros superiores e para evitar a neuropatia periférica, deve-se minimizar a retração esternal e ter atenção ao posicionamento do paciente. A hipotermia é uma estratégia utilizada como forma de proteção neurológica, uma vez que a diminuição da temperatura diminui consideravelmente o fluxo sanguíneo cerebral e o consumo metabólico de oxigênio cerebral (LIMA *et al*; CUERVO *et al*, 2019).

Os cirurgiões cardíacos adotam várias avaliações para minimizar o risco de alterações neurológicas no tempo da cirurgia cardíaca, como o uso de filtros para capturar micro-êmbolos, técnicas de proteção cerebral e o surgimento de abordagens cirúrgicas menos invasivas. No entanto, cada caso é único, e é essencial discutir todos os riscos e preocupações com o cirurgião antes de proceder à cirurgia cardíaca. (SOUZA; ELIAS, 2006).

4 Conclusão

Essa revisão de literatura reuniu as publicações sobre as complicações relacionadas à circulação extracorpórea (CEC) após cirurgia cardíaca, identificando as lesões pulmonares, renais, imunológicas, hematológicas e neurológicas como as principais e mais comuns consequências sistêmicas. Apesar dos avanços tecnológicos e do conhecimento crescente sobre a cirurgia cardíaca, as complicações ainda demandam uma atenção especial. Existe uma interação complexa entre o procedimento cirúrgico, a anestesia e a duração da cirurgia durante a CEC. Distúrbios como hemorragias, trombozes e problemas pulmonares podem surgir devido a vários processos. Os distúrbios imunológicos são particularmente prejudiciais, enquanto os distúrbios pulmonares e hematológicos afetam a qualidade de vida após a cirurgia. Alterações renais e neurológicas estão associadas a taxas elevadas de óbitos e morbidade.

Apesar de todas essas circunstâncias, a CEC é procedimento fundamental e necessário para o sucesso de certas diretrizes cirúrgicas. No entanto, a etiologia das alterações sistêmicas e os fatores ligados aos pacientes são questionáveis. É essencial que os médicos estejam cientes desses efeitos colaterais e tomem medidas para minimizar o risco de complicações, enquanto os pacientes devem ser informados sobre o processo e estar cientes do que esperar. A identificação precoce e o tratamento adequado desses efeitos colaterais são essenciais para garantir uma recuperação rápida e bem-sucedida. Esse estudo pode ser útil para estudantes e profissionais da área da saúde, como biomédicos, enfermeiros e médicos, que tenham interesse em aprofundar seu conhecimento, estudar e se preparar para os possíveis riscos associados a essa área.

Agradecimentos

Nosso maior agradecimento em primeiro lugar é a Deus, que fez com que nossos objetivos fossem alcançados durante todos esses anos de estudos e por ter permitido que nós tivéssemos determinação para não desanimar durante a realização deste trabalho.

Eternos agradecimentos aos nossos pais Aline e Neilor, Solange e Francisco, Antônio e Maria José, por todo incentivo, apoio, amparo emocional e financeiro. Vocês foram fundamentais na construção do nosso caráter, educação durante toda nossa vida e por nunca terem nos deixado desistir desse tão esperado sonho.

Ao professor Adriano por ter sido nosso orientador e ter desempenhado tal função com dedicação, amizade, paciência e pela ajuda no qual guiou nosso aprendizado para um melhor desempenho no nosso processo de formação profissional ao longo do curso.

A todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho, em especial nossa professora Cíntia que com muito esforço nos ajudou chegar até aqui.

Referências

BARROSO, Roberto Cardoso *et al.* Avaliação da protamina na neutralização da heparina após circulação extracorpórea. **Rev Bras Cir Cardiovasc.** 2002.

BOLZAN, Douglas W. **Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea.** 2005.

DIENSTMANN, Caroline; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino. Circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca: um campo de trabalho para o enfermeiro. **Rev. SOBECC,** São Paulo. jan./mar. 2013.

FERREIRA, L.G.; EVORA, P.R.B. **Circulação extracorpórea. In: CARDIOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA**, Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, USP, p. 1-32, outubro, 2010.

FIGUEIREDO, L. C.; *et al.* H₂O durante a circulação extracorpórea não melhora a troca gasosa pós-operatória. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** 2008.

FILHO, C.E.C.C. **Circulação Extracorpórea**, Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo. 2016.

GUIZILINI, S. *et al.* Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** 2005.

LEÃO FILHO, Carmelo Silveira Carneiro; *et al.* Cirurgia de revascularização coronariana esquerda sem CEC e sem manuseio da aorta em pacientes acima de 75 anos. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** 2015.

LEME, M.P. **Fundamentos da cirurgia cardíaca**. Departamento de Cirurgia, FM-UFRJ, Serviço cirurgia cardíaca – HUCFF, Rio de Janeiro, abr. 2016, p. 1-42.

LIMA, Gisela; CUERVO, Manuel. Mecanismo da Circulação Extracorpórea e Eventos Neurológicos em Cirurgia Cardíaca. **Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia**. Dez 2019.

MESQUITA, B. *et al.* Resposta inflamatória na circulação extracorpórea: estratégias terapêuticas. **Rev. Med. Minas Gerais**, v. 20, n, 4, p. 65-75, 2010.

MORA, Christina T. **Cardiopulmonary by-pass**. Principles and techniques of extracorporeal circulation, New York, 1995. Springer.

MOURA, Helmiton Vieira; POMERANTZEFF, Pablo M. A, GOMES, Walter José. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica na circulação extracorpórea: papel das interleucinas. **Rev Bras Cir Cardiovasc** 2001.

MIANA, Leonardo Augusto *et al.* Fatores de risco de sangramento no pós-operatório de cirurgia cardíaca em pacientes adultos. **Editorial Braz. J. Cardiovasc.** 2012.

NICÉSIO, R.G. **Biomedicina e Perfusão Extracorpórea.** Biomedicina Brasil. 2015.

PALMEGIANI; Eduardo. **Lesão renal aguda após revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea.** 2009.

RODRIGUES, Camila Cristine Torres dos Reis; ARAÚJO, Graziela. Alterações Sistêmicas Associadas à Circulação Extracorpórea (CEC). **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.** Ano 03, Ed. 05, Vol. 02, 2018.

SANTANA, Vivian Taciana Simioni. Estudo comparativo da função pulmonar em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea em uso de drenos pleural e mediastinal versus dreno mediastinal. **Arq. méd. ABC.** 2007.

SOARES FILHO, Odair; *et al.* Cirurgia de revascularização coronariana esquerda sem CEC e sem manuseio da aorta em pacientes acima de 75 anos. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** 2011.

SOUZA, M. H. L; ELIAS, D. O. **Fundamentos da circulação extracorpórea.** 2ª ed. São Paulo, Centro Editorial Alfa Rio, 2006.

TANIGUCHI; Fábio Papa. **Tempo de circulação extracorpórea como fator risco para insuficiência renal aguda.** 2007.

TORRATI, F. G.; DANTAS, R. A. S. Circulação extracorpórea e complicações no período pós-operatório imediato de cirurgias cardíacas, **Acta Paulista de enfermagem**, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 340-345, set. 2011.

¹Centro Universitário Una Divinópolis, Brasil E-Mail: Silveirabarbara66@Gmail.Com

²Centro Universitário Una Divinópolis, Brasil E-Mail:

Luisacordeirossilva@Gmail.Com

³Centro Universitário Una Divinópolis, Brasil E-Mail:

Vitoriabarbaramb@Gmail.Com

⁴Mestrando Em Ciências Farmacêuticas – Ufsj, Pós-Graduação Em Circulação

Extracorpórea – Asgard,

Graduação Em Biomedicina – Unifenas

⁵Centro Universitário Una Divinópolis,Cinthiamouracursosesteticos@Gmail.Com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil